

Brevi considerazioni su attuali tendenze di politica energetica e recenti avvenimenti

Rocco Morelli

Sulla base di dati storici è oramai ritenuta provata la stretta relazione che intercorre tra sviluppo economico e fabbisogno di energia. È quindi generalmente reputato che ad ogni crescita economica si accompagni un aumento del fabbisogno energetico, al punto tale che questa relazione di proporzionalità è servita, in taluni casi, a sviluppare indicatori rivolti a stime previsionali, seppure per i soli ordini di grandezza. La letteratura più specialistica in materia di politica energetica evidenzia come, da circa cinquant'anni, globalmente, ad ogni punto di aumento percentuale di crescita economica corrisponda, mediamente e con notevole dispersione intorno al dato medio, un aumento di un punto percentuale nei consumi energetici. Il momento congiunturale, la posizione geografica di una regione, il particolare momento storico, sono tutte variabili influenti sul dato medio. La stagnazione economica generale, che negli anni appena passati ha fatto toccare al nostro paese "crescita zero", se non valori negativi di crescita, riconferma sostanzialmente, per il breve periodo, la tendenza emersa da dati storici di lungo periodo. È quindi da ritenere giustificata, almeno in una certa misura, l'abitudine, oramai radicata, degli specialisti in materia di politica energetica, di ipotizzare differenti scenari di crescita economica, ciascuno legato ad un certo numero

di assunzioni base, non sempre e non tutte verificabili, al fine di estrapolare previsioni sui consumi energetici. Nulla vieta, poi, di considerare il sistema economico mondiale come una macchina che in entrata assorbe una certa quantità di energia, per dare in uscita una certa quantità di prodotto. Come per tutte le altre, anche per questa macchina "sui-generis", il rendimento, inteso in senso di efficienza energetica rivolta alla produzione e alla crescita economica, è migliorabile, almeno in linea teorica.

In qualche modo questo miglioramento è l'obiettivo che si cerca di raggiungere attraverso le politiche di risparmio energetico e di razionalizzazione dei consumi, che se da un punto di vista logico sembrano attuabili, da un punto di vista pratico pare lo siano molto meno e comunque in misura molto minore di quanto ci si attenderebbe. D'altro canto ogni tecnico sa quante e quali razionalizzazioni sono necessarie per aumentare di qualche per cento il rendimento di una macchina: eliminazione degli attriti; riduzione delle masse e delle eccentricità che possono indurre vibrazioni o oscillazioni; abolizione di cavitazioni, erosioni e turbolenze; minimizzazione di tendenze dissipative in genere o entropico-accrescitive nei processi di conversione.

S'immagini quindi quali rivoluzioni maturative, sociali e individuali, dovrebbero aver luogo per incrementare l'efficienza energetica della macchina produttiva mondiale,

che a detta di molti è oggi caratterizzata: non da attriti semplicemente, ma da contrapposizione tra popoli e scontri fra classi; da masse sempre più consistenti di eccentrici, non solo intellettualmente, che attraverso il loro dominio, specie nei mass-media, orientano le opinioni a proprio piacimento facendo anche oscillare consensi, in nome della "democrazia" e inducendo vibrazioni pericolose ai sistemi politici ed industriali; da turbolenze, non sempre solo giovanili, che riaffiorano ad ogni circostanza contestativa; da erosione ed occulta cavitazione dei centri di potere e di responsabilità, provocati ad arte da gruppi di pressione o da interessi precostituiti; da dissipazione e sprechi in genere, particolarmente acuti nei processi di conversione o riconversione, al punto tale che alcuni osservatori del mondo economico, mutuando il linguaggio dalla fisica, sostengono che l'entropia della macchina produttiva mondiale è, nel suo complesso, in costante aumento. Il risparmio energetico, quindi, seppure sacrosanto non è "la soluzione" e un recupero sostanziale di efficienza produttiva è forse connesso ad un ordine internazionale, ad una pace sociale, ad atteggiamenti comportamentali di singoli e gruppi che sinora appaiono da considerarsi "utopici". L'epoca che viviamo sta rendendo il nostro pianeta sempre più "piccolo" e le reciproche influenze fra le parti ed il tutto dominano ormai il nostro tempo. Prova ne siano che due

ANNI		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Consumi di elettricità	GWh	151,955	160,012	163,645	162,798	164,952	164,302	173,441
Prodotto nazion. lordo (P.N.L.)	Migliaia di miliardi	78,488	82,337	85,577	85,445	85,262	84,905	87,080
Incremento dei consumi di elettricità	%	—	5,3	2,3	-0,5	1,3	-0,39	5,6
Incremento P.N.L.	%	—	4,9	3,9	-0,15	-0,2	-0,42	2,6
Elasticità	—	—	0,92	1,7	0,3	-0,15	1,07	0,46
Valore medio dell'elasticità nel periodo 78 ÷ 84				0,72				

Tabella 1. Valori del PNL e consumi di elettricità negli anni più recenti

RELAZIONE TRA PNL E CONSUMI ELETTRICI

(lire base 1970)

Figura 1. Relazione tra PNL e consumi elettrici

Si può notare che, se si escludono gli anni della stagnazione, si può parlare di una relazione quasi lineare tra prodotto nazionale lordo e consumi di energia elettrica. I dati sono stati ricavati da fonti ISTAT ed ENEL. Il PNL è espresso in migliaia di miliardi di lire, prendendo come moneta base la lira 1970; i consumi di energia elettrica sono espressi in migliaia di megawattore.

DIPENDENZA ENERGETICA IN ITALIA

Figura 2. Dipendenza energetica in Italia

La dipendenza energetica totale del nostro paese è andata aumentando a partire dagli anni 60 sia per scarsità di fonti primarie nazionali, sia per il notevole aumento dei consumi che ha accompagnato l'industrializzazione. Si può oggi parlare dell'Italia come di un paese importatore di energia nella misura dell'80% circa del suo fabbisogno. È visibile la costante elevata dipendenza dal petrolio e dal carbone, oltre che la crescente dipendenza dal gas naturale per il quale, tra il 65 ed il 70 si sono verificate modeste sovrabbondanze. Per motivi di grafica sono stati introdotti artifici di scala sull'asse delle ascisse.

fatti salienti sembrano aver caratterizzato in Italia gli ambienti politico-industriali dell'energia nel primo semestre '86:

- l'evoluzione del mercato petrolifero internazionale in senso favorevole ai paesi non produttori, come il nostro;
- il disastro nucleare di Chernobyl e le emergenze ad esso connesse.

Entrambi gli avvenimenti non potranno certo essere considerati ininfluenti ai fini di dinamici aggiustamenti della politica energetica nazionale per la quale, con delibera del 20 marzo 86, il CIPE ha approvato, dopo un iter istituzionale, il Piano Energetico Nazionale (PEN) aggiornato per gli anni 85/87.

La rilevanza del PEN è strategica non solo in ambiti politico-economici, ma anche occupazionali immediati sia diretti che indiretti. È stato previsto che nel triennio 85/87 gli effetti occupazionali diretti prodotti dal PEN si sviluppino specialmente nelle tre diverse direzioni seguenti:

- 1) settori della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti energetici, che occupano circa 200.000 addetti e per i quali è prevista, alla fine del periodo considerato, una crescita complessiva di circa 1600 unità;
- 2) settori della progettazione e realizzazione di impianti energetici, che impiegano circa 125.000 addetti, la cui crescita è ipotizzata nulla, per attesi aumenti di produttività, ma che per i soli effetti di turn-over richiederanno almeno 5.000 mila nuove leve;
- 3) settori di servizi e del risparmio energetico, con prevedibile cospicua domanda legata agli effetti globali di terziarizzazione del settori medesimi.

Oltre a ciò, nel triennio 85/87, la crescita degli investimenti per aspetti energetici, se ci sarà nella misura preventivata, dovrebbe comportare un aumento indiretto dell'occupazione di almeno decine di migliaia di unità. Questi dati potranno sembrare una goccia d'acqua per mitigare l'aridità del "deserto" occupazionale che ci affligge, ma il lato positivo che essi mostrano consiste nel fatto che si riferiscono ad una nuova serie di posti di lavoro non improduttivi, ma creati essenzialmente per esigenze di espansione, piuttosto che consenso politico o assistenza sociale.

In retrospettiva si può dire che il Piano Energetico Nazionale venne per la prima volta

redatto a seguito delle ripetute crisi petrolifere di dimensioni globali, allorché s'incominciarono a nutrire preoccupazioni, poi confermate, circa la continuità degli approvvigionamenti di petrolio per motivi non solo geo-politici, ma anche commerciali internazionali, che avevano immediati riflessi sullo sviluppo e stabilità dell'economia italiana. All'epoca, infatti, s'incominciò a considerare come l'alta bolletta energetica e l'elevata nostra dipendenza dal petrolio, non solo ci espongono (e ci espongono tuttora) ai rischi di una mancata ripresa produttiva, ma soprattutto ai "capricci" dei paesi produttori, ovvero alle vicende legate alla loro stabilità interna.

È innegabile che la connotazione attuale del mercato del petrolio favorisce la nostra economia, ma il problema da porsi è: fino a quando? Il più basso costo dell'energia si traduce, ora, in prezzi più bassi pagati dalle nostre imprese e quindi in un aumento di competitività internazionale, oltre che sgravio della bilancia commerciale del nostro paese. Le spinte inflattive che hanno caratterizzato l'economia interna degli ultimi anni sono così fronteggiate da "fattori naturali del mercato internazionale", ma la dipendenza dal petrolio, pur con i recenti decrementi verificatisi, permane molto elevata. Pertanto, nel lungo periodo, tutti gli interrogativi legati alle oscillazioni dei prezzi per i prodotti petroliferi, ma soprattutto alla possibile carenza di questi ultimi, permangono pesantemente.

Il Piano Energetico Nazionale, sia in edizione 81, sia in edizione attuale fa affidamento sul nucleare e sul carbone per una cospicua riduzione della dipendenza petrolifera e per una non più derogabile diversificazione delle fonti, senza la quale i rischi di natura geopolitica avrebbero ripercussioni immediate. Ma, sia il carbone, sia il nucleare sono in grave ritardo di attuazione, in un momento in cui si sviluppa un ampio dibattito critico, suscitato dal disastro di Chernobyl e dalle necessità tecnico-ecologiche della desolfo-razione, il cui know-how non è di sicuro di marca nazionale. Tale dibattito non potrà certo facilitare le attese concretezze o immediatezze operative, per cui una nuova crescita della domanda petrolifera diviene, in conseguenza, più che ipotizzabile e con essa è lecita attendersi una nuova fase congiunturale per i paesi che, come il nostro,

sono "petrol-dipendenti". Gli stretti legami, cui si è accennato, che caratterizzano, poi, crescita economica e consumi energetici, fanno nel nostro caso da rafforzativi in una previsione di possibile mutamento futuro a nostro sfavore del mercato petrolifero internazionale. In uno scenario probabile, così delineato, assumono sempre maggior rilevanza le indicazioni di quegli organi nazionali, preposti a cooperare negli indirizzi di politica energetica, che intravedono nella ricerca intensiva di pozzi sfruttabili, sul nostro territorio e mari circostanti, lo strumento per far saltare l'autosufficienza energetica del paese sopra il 20%. Ruolo altrettanto rilevante assume la promozione e lo sviluppo delle cosiddette energie rinnovabili per le quali l'ultima edizione del PEN sembra orientata a sostenere la costituzione di una apposita agenzia. L'immagine dell'energia nucleare quale elemento di transizione, dall'epoca "termica" attuale a quella futura della "fusione controllata" operativamente attesa non prima del 2015/2030, va sempre più offuscandosi per la costituzionale problematicità che gli impianti nucleari sembrano porre oltre lo spazio ed oltre il tempo, visto che i rischi di inquinamento radioattivo vanno al di là dei confini nazionali e varcano talora le soglie dei millenni. Risputa quindi la contestazione indiscriminata nei confronti del "reattore", a prescindere dal tipo e dal meccanismo intrinseco di funzionamento.

L'impianto nucleare viene visto e percepito, sempre di più, come "mostro distruttore" imposto da una società malata, vorace e repressiva, alla quale non s'appartiene e dalla quale, se fosse possibile, si vorrebbe uscire. Solo qualche convinto e maturo ecologista ricorda invece che il problema è sociale, strutturale e caratterizza tutti gli impianti industriali ad alto rischio di emissioni inquinanti. Nella foga critica verso il nucleare ci si dimentica addirittura degli armamenti e del fatto che sono stati accumulati ordigni nucleari in numero tale da distruggere cento volte il pianeta. Così il vero problema, creato e sostenuto dall'istinto di potenza degli stati, passa in sottordine. Ma, il mondo è oramai già infestato dal plutonio, i cui effetti benefici letali in frazioni di microgrammi sono arcinoti. Eppure tutto questo non muove, se non in precise circostanze e a comando, quelle stesse masse e quegli

RELAZIONE TRA PIL E CONSUMI ENERGETICI

(numeri indici base 1963=100)

Figura 3. Relazione tra PIL e consumi energetici

La similitudine degli andamenti in funzione del tempo tra prodotto interno lordo e consumi di energia, riconferma gli stretti legami, quasi lineari, ipotizzati nei problemi previsionali di politica energetica. Sia il PIL che i consumi di energia non sono espressi con dei valori assoluti, ma con dei numeri indici, ovvero in base alle loro variazioni, assumendo pari a 100 il valore registratosi nel 1963. Per motivi di grafica sono stati introdotti artifici di scala sull'asse delle ascisse.

stessi organismi politici e statali che a seguito di Chernobyl sono stati mobilitati, anche in nome delle future generazioni. Non so veramente se in nome di quest'ultime ci si deve augurare una "democratica" rinuncia all'utilizzo dell'energia nucleare per fini pacifici, lasciando magari intatti gli armamenti nucleari, oppure una proliferazione di centrali nucleari tanto più sicure quanto possibile e con rendimento tanto più basso quanto consentito, al fine di bruciare alla svelta tutto il materiale fissibile esistente, plutonio militare compreso. Non si tratta qui, per restare nelle concretezze, di essere a favore o contro il nucleare, bensì si tratta di riconoscere apertamente che ci troviamo in presenza di una società e un modello di vita altamente energivori per i quali non è ipotizzabile un ritorno idilliaco alla "pastorizia" e dai quali non è possibile uscire, se non individualmente, a mò di "alienati bisognosi di campagna". Va quindi pianificata la fase di transizione verso la "fusione controllata", rendendo più certi gli obiettivi di quest'ultima, incentivandone le sperimentazioni ed i programmi. Se in questa transizione gli impianti nucleari non possono es-

sere più sicuri di quello che attualmente sono, deve iniziare un'indagine immediata volta ad accertare in tempi rapidissimi gli eventuali cambiamenti di rotta rispetto al PEN 85/87. Inerzie, pigrizie e dilazioni di comodo nell'operatività ci vedrebbero perdenti in quella che è stata definita "una corsa contro il tempo". Il momento in cui i problemi non sono più rinviabili, in sostanza "la resa dei conti", autorevoli fonti più volte paventate, verrebbero a manifestarsi improvvisamente. Allora, forse, si dovrà temere una dolorosa e brutale imposizione di bassi livelli nei consumi energetici, uno stravolgimento degli usi, delle abitudini, dei comportamenti umani, realizzabile solo entro ferrei sistemi autocratici di controllo e pianificazione, ove il sacrificio delle libertà individuali sarebbe solo "una necessità sociale". Allora lo sviluppo economico, la crescita generalizzata, l'occupazione, che sono gli obiettivi dell'attuale PEN, potrebbero perdere significato e lascerebbero posto a piaghe sociali di un mondo costretto entro rigidi schemi di sopravvivenza, ove "il razionamento", "le fasce orarie", "la turnificazione" sarebbero di moda.